

Psychological Support for Children Affected by War: Effectiveness of Anxiety Reduction Intervention Programmes

Maryna Hural¹

¹ H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv (Ukraine). Master's Degree Student.

ARTICLE INFO

Received:

6 October 2025

Revised:

15 October 2025

Accepted:

20 October 2025

Published online:

30 October 2025

Copyright © 2025
by author

DOI: [10.5281/
zenodo.18628591](https://doi.org/10.5281/zenodo.18628591)

Citation in APA style

ABSTRACT

The article examines the effectiveness of a specially designed psychological support programme aimed at reducing anxiety in primary school children affected by war. The study was conducted in a frontline community in eastern Ukraine and involved 40 children aged 7–10, divided into experimental and control groups. A multimethod diagnostic toolkit was used, including the “Cactus” projective drawing technique, the Lüscher Colour Test and the State-Trait Anxiety Inventory for Children (STAI-CH). The intervention programme combined group art therapy, elements of cognitive-behavioural techniques, training in basic self-regulation skills and psychoeducational work with parents and teachers. Comparative analysis of pre- and post-intervention data showed a marked decrease in both projective and self-reported anxiety levels in the experimental group, while no significant changes were observed in the control group. The results confirm the corrective potential of integrated school-based programmes and highlight the importance of involving the child’s social environment in supporting emotional recovery in the context of war.

Key words:

war-affected children, anxiety, psychological support, art therapy, primary school, intervention programme

Hural, M. (2025). Psychological Support for Children Affected by War: Effectiveness of Anxiety Reduction Intervention Programmes. In *2025 4th International Conference. The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* (No. 41p4), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18628591>

Психологічна підтримка дітей, які постраждали від війни: ефективність корекційних програм зниження тривожності

Марина Сільвестрівна Гураль¹

¹ Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харків (Україна).
Здобувачка магістерського рівня освіти.

СТАТТЯ

отримана:

6 жовтня 2025 р.

переглянута:

15 жовтня 2025 р.

прийнята:

20 жовтня 2025 р.

опублікована

онлайн:

30 жовтня 2025 р.

Авторське право

© 2025 автора

DOI: [10.5281/
zenodo.18628591](https://doi.org/10.5281/zenodo.18628591)

Цитування:

АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена вивченню ефективності спеціально розробленої програми психологічної підтримки, спрямованої на зниження тривожності у дітей молодшого шкільного віку, які постраждали від війни. Дослідження проводилося в прифронтовій громаді Східної України за участю 40 дітей 7–10 років, розподілених на експериментальну та контрольну групи. Для діагностики рівня тривожності застосовано комплекс методик: проєктивну методику «Кактус», кольоровий тест Люшера та шкалу ситуативної й особистісної тривожності Ч. Спілбергера (STAI-CN). Корекційна програма поєднувала групову арттерапію, елементи когнітивно-поведінкових технік, формування базових навичок саморегуляції та психопросвітню роботу з батьками й учителями. Порівняльний аналіз даних до й після впровадження програми виявив істотне зниження як проєктивно вираженої, так і самооціненої тривожності в експериментальній групі за відсутності значущих змін у контрольній. Отримані результати підтверджують корекційний потенціал інтегрованих шкільних програм підтримки та підкреслюють важливість залучення соціального оточення дитини до процесу її емоційного відновлення в умовах війни.

Ключові слова:

діти, що постраждали від війни; тривожність; психологічна підтримка; арттерапія; молодший шкільний вік; корекційна програма

Гураль М. Психологічна підтримка дітей, які постраждали від війни: ефективність корекційних програм зниження тривожності. *The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* : 4th International Conference, October 28-29, 2025. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2025. No. 41p4. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18628591>

Introduction / Вступ

Повномасштабна війна в Україні перетворила досвід дитинства на життя в умовах тривалого стресу: повітряні тривоги, перебування в укриттях, вимушені переїзди, розлука з рідними, втрата звичного середовища та відчуття стабільності. Міжнародні організації й українські фахові інституції одноставно наголошують, що за відсутності своєчасної психологічної підтримки наслідки таких переживань можуть проявлятися у формі підвищеної тривожності, емоційної дезадаптації, труднощів навчання та поведінкових порушень у дітей молодшого шкільного віку (Ministry of Education and Science of Ukraine, 2022; VPPSR, 2022; Kovalenko, 2022). У листі МОН України від 29.03.2022 р. спеціально підкреслено, що психологічний супровід учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану є обов'язковою складовою освітньої політики, а не додатковою опцією (Ministry of Education and Science of Ukraine, 2022).

У воєнному контексті до «традиційних» шкільних тривог додаються екзистенційні й травматичні переживання: страх за життя близьких, досвід обстрілів, вимушеного переїзду, втрати дому. Шевченко (2024, с. 74-76) демонструє, що у дітей з підвищеною тривожністю, які проживають у родинах із високим рівнем напруження та невизначеності, частіше спостерігаються соматичні скарги, порушення сну та схильність до самозвинувачення. Хом'як (2019, с. 160-162) зазначає, що авторитарний стиль педагогічної взаємодії, нечіткі або суперечливі правила, напружені стосунки в класі підсилюють тривожність, особливо якщо дитина вже має досвід травматичних подій поза школою. Таким чином, війна виступає потужним макросоціальним чинником, який «накладається» на індивідуально-психологічні та сімейно-шкільні фактори ризику.

Метою представленого дослідження є оцінка ефективності спеціально розробленої корекційної програми зниження тривожності у дітей молодшого шкільного віку, які навчаються в умовах воєнного стану в прифронтовій громаді.

Results / Результати

Емпіричною базою став заклад загальної середньої освіти м. Барвінкове Харківської області, громади, наближеної до зони активних бойових дій. Вибірку становили 40 дітей 7-10 років, які навчалися в початковій школі. Дітей було поділено на контрольну (КГ, 20 осіб) та експериментальну групу (ЕГ, 20 осіб). Усі вони перебували в подібних умовах воєнної реальності (повітряні тривоги, тимчасові укриття, частина - досвід виїзду або повернення з більш небезпечних територій), але лише експериментальна група брала участь у спеціальній програмі корекції та профілактики тривожності.

Для діагностики рівня тривожності застосовано комплекс методик, що дозволяє оцінити як усвідомлювані переживання, так і проєктивно виражену напругу. До нього увійшли:

- проєктивна методика «Кактус», що дає змогу виявити рівень внутрішньої напруги, образу «Я» та переживання небезпеки через малюнок;
- адаптований кольоровий тест Люшера для оцінки емоційної напруженості, прихованого стресу та загального емоційного фону;
- шкала ситуативної та особистісної тривожності Ч. Спілбергера (STAI-CH) у дитячій адаптації для кількісної оцінки як актуальної тривоги, так і стійких особистісних тенденцій.

Подібні комплекси методик описані в роботах Халько (2019), Скляренко (2004), Казаннікової (2007, с. 9-10) та Іванової (2023, с. 427-429) як валідний інструментарій для дослідження й корекції тривожності в молодших школярів.

Констатувальний етап показав, що значна частина дітей обох груп має підвищений рівень тривожності. За методикою «Кактус» у КГ високий рівень проєктивно вираженої тривожності було зафіксовано у 40 % дітей, помірний - у 35 %, низький - у 25 %. В ЕГ частка дітей із високим рівнем була ще вищою - 45 %, із помірним - 35 %, із низьким - 20 %. За кольоровим тестом Люшера в КГ 30 % дітей мали високий рівень емоційної напруженості, 45 % - помірний, 25 % - низький; в ЕГ ці показники становили відповідно 35 %, 45 % та 20 %. Дані STAI-CH засвідчили підвищені значення ситуативної та особистісної тривожності в частини

дітей, особливо в експериментальній групі, що підтверджує актуальність введення цілеспрямованої корекційної програми.

Розроблена програма корекції та профілактики тривожності опиралася на принципи особистісно орієнтованого, екологічно-середовищного та ресурсного підходів (Tomchuk & Tomchuk, 2018, с. 32-34; Kovalenko, 2022). Її зміст було реалізовано у форматі серії групових арттерапевтичних занять із можливістю індивідуальних зустрічей та супровідної роботи з батьками й педагогами. Програма включала кілька змістових блоків.

Після завершення програми було проведено повторну діагностику. Аналіз результатів за методикою «Кактус» показав, що в ЕГ частка дітей із високим рівнем проєктивної тривожності зменшилася з 45 % до 20 %, тоді як кількість дітей з низьким рівнем зросла з 20 % до 40 %. У КГ суттєвих змін не зафіксовано: високий рівень знизився лише з 40 % до 35 %, а частка дітей з низьким рівнем тривожності залишилася незмінною (25 %).

За даними кольорового тесту Люшера в експериментальній групі частка дітей із високим рівнем емоційної напруженості зменшилася з 35 % до 15 %, а з низьким рівнем - зросла з 20 % до 45 %. У контрольній групі зміни були мінімальними: високий рівень знизився з 30 % до 25 %, помірний залишився на рівні 45 %, а низький - зріс з 25 % до 30 %. Це дозволяє трактувати зафіксовану в експериментальній групі динаміку як наслідок саме цілеспрямованого психологічного впливу, а не лише природної адаптації до умов війни.

Результати за шкалою ситуативної й особистісної тривожності Ч. Спілбергера (STAI-CN) також підтвердили ефективність програми. В експериментальній групі відбулося зменшення частки дітей із високим рівнем ситуативної тривоги та зростання частки дітей із помірним і низьким рівнями; аналогічна тенденція, хоч і менш виражена, спостерігалася щодо особистісної тривожності. У контрольній групі профілі розподілу за рівнями тривожності до та після дослідження виявилися близькими, без статистично значущих змін.

Conclusions / Висновки

Отримані результати засвідчують корекційний потенціал програм, що поєднують арттерапевтичні техніки, розвиток емоційної компетентності й підтримувальну взаємодію з дорослими. У нашому випадку ефективність, імовірно, зумовлена поєднанням кількох чинників: безпечним груповим форматом, який дає можливість «розділити» тривогу з однолітками; використанням творчих методів, що дозволяють опрацювати складні переживання в опосередкованій, прийнятній для дитини формі; формуванням навичок саморегуляції, які дитина може застосовувати в повсякденних ситуаціях; а також залученням батьків та вчителів, завдяки чому зміни закріплюються у щоденному житті. Таким чином, розроблена й апробована програма психологічної підтримки дітей молодшого шкільного віку, які постраждали від війни, є дієвим інструментом зниження тривожності та покращення емоційного стану; вона може бути впроваджена практичними психологами й педагогами в школах прифронтових територій та адаптована до умов інших регіонів, а подальші дослідження доцільно спрямувати на розширення вибірки, типів закладів освіти й розробку довгострокових програм супроводу дітей із досвідом травматичних подій.

References

- Halko, M. S. (2019). The problem of anxiety in primary school children. *Scientific notes. Series "Psychology,"* (3), 174–178. https://enquir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/31078/1/Khalko_174-178.pdf
- Ivanova, S. L. (2023). Diagnosis and correction of anxiety in primary school children during wartime. In *Proceedings of the student scientific conference* (pp. 427–429). Kharkiv. <https://repository.khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/tainacan-items/-Iryna-Zhadlenko.pdf>
- Kazannikova, O. V. (2014). The anxiety features in the primary schoolchildren. *Scientific Bulletin of Kherson State University. Series Psychological Sciences,* 1(1), 176-180. http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2014_1%281%29_33
- Khomiak, A. (2019). Social and psychological factors of school anxiety in younger schoolchildren. *Andragogical Bulletin,* (10), 158–164. https://eprints.zu.edu.ua/31159/1/Хомяк%20andrag_visnyl_10_2019_2020%20последнее_.pdf

Kovalenko, N. V. (2022). Psychological and pedagogical support for participants in the educational process under martial law: Methodological materials. <https://naurok.com.ua/metodichni-materiali-psihologo-pedagogichniy-suprovid-uchasnikiv-osvitnogo-procesu-v-umovah-voennogo-stanu-420995.html>

Ministry of Education and Science of Ukraine. (2022). On providing psychological support to participants in the educational process under martial law in Ukraine (Letter No. 1/3737-22). MESU. <https://mon.gov.ua/npa/pro-zabezpechennya-psihologichnogo-suprovodu-uchasnikiv-osvitnogo-procesu-v-umovah-voennogo-stanu-v-ukrayini>

Shevchenko, N., & Kuchynova, N. (2024). Psychological factors of a child's anxiety manifestation in the family area. *Research Bulletin. Series: Psychology*, (3), 79–86. <https://doi.org/10.32782/cusu-psy-2024-3-11>

Sklyarenko, O. M. (2004). Anxiety in younger schoolchildren as one of the determinants of school fears in primary school age. *Current Issues in Psychology*, 1(13), 88–91.

Tomchuk, S. M., & Tomchuk, M. I. (2018). *Psychology of anxiety, fear, and aggression in the educational process* (monograph). Vinnytsia: KVNZ "VANO."

VPPSR. (2022). Psychological support for the educational process in wartime: A resource for psychological service specialists. VPPSR. <https://sites.google.com/kristti.com.ua/psychological-service/психологічний-супровід-освітнього-процесу-в-умовах-війни>